

A ética, entre o mal e o pior

Conversa entre o filósofo Paul Ricoeur e o Psiquiatra Yves Pelicier.

Paris, 27 de Setembro de 1994,

(Registo de Christian Ballouard e Sophie Duméry)

1. Ética e viver-bem.

Yves Pélicier: Caro Ricoeur, gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre a situação da Ética nos dias de hoje em que parece ser uma exigência verdadeira e não tanto uma moda.

Paul Ricoeur: Sim, é uma exigência que não surge apenas a partir dos meios profissionais da saúde, mas resulta de múltiplas situações de decisão que implicam valores. A relação médica é uma relação com o sofrimento, com a morte... que coloca um verdadeiro problema com o outro, um problema muito específico, o da relação entre o prestador de cuidados e o paciente.

Interesso-me muito pela questão porque me preocupo bastante com o destino de um certo número de ideias, (que muito estimo no domínio moral), quando confrontadas com os profissionais e também com as situações marcantes da vida como, justamente, a relação com a doença e com a morte.

Parti de uma concepção do problema moral, segundo três etapas, a saber, a ética, a moral e a sabedoria prática. E em cada uma dessas etapas deve haver uma consequência para o domínio da medicina.

A ética tem as suas raízes num desejo de realização.

Não quero que se reduza a Ética à moralidade do dever. A Ética tem raízes no desejo de realização. Para mim, é [isso que constitui] a essência última do problema moral, no sentido lato do termo. É o desejo de realização. Logo, o que está fundamentalmente em jogo na doença e na perspectiva da moralidade é, precisamente, este posicionamento do desejo não só de viver, mas de viver bem, isto é, é através de uma realização em que eu encontro satisfação.

Para mim, a segunda componente desse desejo de viver bem é o Outro ou um Outro, já sempre nele implicado. Um Outro, próximo nas relações de amizade ou de amor ou um Outro longínquo,

que não é o íntimo mas que surge numa relação profissional, por exemplo, e portanto numa forma de relação mediada por instituições. Afirmo que isto nos interessa aqui porque o médico encontra-se com o paciente numa relação que toca o desejo de realização do seu doente, isto é, está numa proximidade semelhante à da amizade. Mas essa relação passa igualmente pela instituição, na medida em que a competência do médico faz parte da instituição médica. Consequentemente, de uma certa forma, a relação médica percorre os três momentos da Ética, o desejo de viver bem com um Outro que tem um rosto e a mediação da instituição.

Porém, a Ética não é tudo. O desejo de viver bem deve passar pela prova da obrigação moral, onde encontra tanto interdições quanto deveres.

Por fim, a um terceiro nível, o próprio dever deve passar pela prova da decisão sábia, prudente, face a situações concretas singulares.

Y.P. : Trata-se de uma demonstração perfeita e é uma forma de representar a relação médica que só pode interpelar todos os profissionais de saúde. Mas justamente a Ética médica e biológica, tal como é concebida actualmente, ultrapassa os profissionais de saúde.

Qual é o estatuto da saúde em todos os sentidos – em primeiro lugar, no sentido dos Gregos – e em que medida é que a saúde é, de igual forma, e essencialmente, uma investigação ética?

P.R.: Pergunto-me se não poderíamos entrar no problema fazendo um desvio: qual é o contrário da saúde?

Eis onde quero chegar... Se considerarmos o seu aspecto negativo, a saúde é o confronto de algo de negativo com um certo sucesso. O homem não define-se pelos seus poderes. A doença é, ela mesma, em primeiro lugar, uma incapacidade. É-se atingido no seu “eu posso” e somo-lo pelo “eu não posso”.

A capacidade não é em exclusivo uma capacidade física, a de fazer coisas, de se mover ou de trabalhar. É também a capacidade de se narrar a si mesmo, de se reconhecer, de falar, de ser responsável. De modo que o negativo da saúde seria talvez igualmente marcado pelas múltiplas figuras do sofrimento, que é uma resposta a todas as figuras da incapacidade.

O sofrimento não é a dor.

Escrevi uma vez um pequeno texto – sobretudo para amigos psiquiatras – que se intitulava “*O sofrimento não é a dor*”. Todas as formas de sofrimento atingem-me no rol da integridade das minhas capacidades, do meu “*poder ser*” e não apenas do meu “*poder fazer*”. Por exemplo, os psicanalistas encontraram uma incapacidade de tipo muito particular, a incapacidade de o eu se narrar a si mesmo, oprimido que está pelas memórias insuportáveis ou mesmo incompreensíveis ou traumáticas. Existe nesta situação um trauma muito mais vasto que a noção de agressão física,

seja ela uma ferida, uma doença microbiana ou a produção por si mesmo de um tecido anárquico como o cancro. Existe neste caso uma “incapacitação”, ousarei dizer, orgânica, mas há tantos níveis do sofrer... Há tantos níveis do sofrer como há níveis de saúde.

Y.P.: Escutando-o, retenho um termo que utilizou, o termo «negativo». Encontramos muitas vezes, na medicina das doenças mentais, a noção dessas regiões negativas da existência, onde o indivíduo está de algum modo encerrado, ao ponto de em nenhum momento poder escapar a esta condição de cativo de que fala Gabriel Marcel. Seremos tentados a conceber a Ética como aquilo que vai de encontro do negativo para o combater?

Escreveu sobre a “vida boa”. E a “vida boa” não é forçosamente o que se exprime ao nível do negativo, longe disso. O que podemos fazer para que a nossa reflexão ética escape a esta vaga de negatividade, diria mesmo de dolorismo, que se pode ler num certo número de textos...?

A felicidade não é incompatível com o sofrimento

P.R.: Em sentido inverso, estamos hoje igualmente sob a ameaça de uma pretensão, a exigência de não sofrer, a exigência de não estar doente e mesmo a formulação de um direito à saúde, que é talvez uma reivindicação enorme, mesmo contra o corpo médico. Esta exigência de resultados pode tornar-se intolerável, como se justamente a medicina devesse colocar-me ao abrigo do sofrimento.

Creio que é preciso colocar igualmente o problema ético profundo de a felicidade não ser incompatível com o sofrimento.

Y.P.: Por “felicidade” entende a “vida boa” ou uma outra coisa?

P.R.: Por “felicidade” entendo a capacidade de encontrar uma significação, uma satisfação na realização de si. A ideia de que isto exclui completamente todo o sofrimento é, creio, uma ideia perigosa que leva a decepções, se não tivermos integrado na própria educação a ideia de que deve haver nela um espaço para o sofrer...

Por outro lado tem razão. Estou a ver bem o perigo do dolorismo. É, de uma certa forma, uma espécie de cultura do sofrimento. Certamente, não era esse dolorismo que eu tinha em vista mas, sobretudo, o que chamei outrora, no meu trabalho, «o consentimento».

Consentir no inelutável. É preciso integrar o inelutável no projecto de conquista, num projecto saudável que é por isso e desse ponto de vista anti-dolorista. Em primeiro lugar, não é necessário sofrer. O conflito é suficiente. Eu estou, inevitavelmente, em situações conflituais... Nem toda a gente me ama. Devo integrar esse facto no meu projecto de vida, no meu horizonte de vida. É nesse sentido que digo que a felicidade e a infelicidade não são coisas contrárias que se excluem.

Y.P.: Existe um vocábulo anglo-saxónico, o termo *“coping”*, que quer dizer *“fazer frente”*, enfrentar. Na definição acrescento sempre *“fazer de modo com que alteremos a situação, por forma a que ela se torne positiva”*. É um termo que nós utilizamos muito, a propósito dos doentes com cancro, por exemplo, para significar que o *“fazer frente”* é uma das necessidades da vida até ao fim. É um *“fazer com”* e um *“fazer para além”* daquilo que parece possível. Poderíamos dizer que há necessidade de dar mais vida na reflexão ética, por exemplo a propósito do problema do *“não sofrer”*, uma espécie de voluntarismo... Não poderemos, de uma certa forma, pensar que a *“vida boa”*, para usar a sua expressão, é igualmente uma vida em que nos defendemos ou, por vezes, *“fighting spirit”*, nos batemos?

Será que não há aí uma mensagem para todos aqueles que estão enfermos, no sofrimento e na falta...?

P.R.: Penso, para além disso, que há aqui todo um enraizamento biológico no âmbito dos sistemas imunitários. A vida, o ser vivo, protege-se. O facto de que algumas doenças estejam ligadas aos défices imunitários indica bem que a vida é igualmente o que dizia Bichat: *“o conjunto das forças que resistem à morte”*.

Há, portanto, esta resistência à morte. Então, como fazer entre a luta contra a morte e uma espécie de... não direi de amizade com a morte mas em todo o caso de aceitação, de consentimento na morte. Talvez isso seja de longe, o mais difícil...porque existe uma espécie de voluntarismo, que pode ser levado a quebrar-se. Então, como introduzir no voluntarismo uma *“negociação com”*?

O *“Coping”* talvez fosse isso, negociar com a adversidade?

Y.P.: No domínio da Ética, actualmente e quaisquer que sejam os aspectos profissionais, estamos perante uma exigência multiplicada.

Contudo, parece-me que não estou errado quando entendo que na sua proposta há um certo número de exigências que poderiam ser comuns a todos esses aspectos dispersos e dispersantes da Ética. Afinal, as questões levantadas pela informática e pela confidencialidade dos cartões de memória, pelos problemas dentários, em que os aspectos económicos atingem uma tal importância que podem impedir os cuidados... (para referir apenas alguns exemplos). Será que todo esse tipo de questões têm alguma coisa de comum que poderia definir uma espécie de Ética geral?

A confidencialidade é a ética da “célula de bom conselho”

P.R.: Gostaria de voltar a esta questão da confidencialidade, porque falámos até agora como se o doente fosse o único a defender-se.

De uma certa forma, é verdade, ninguém o pode substituir. Ele é insubstituível no seu confronto com o sofrimento e com o horizonte da sua morte. Mas ainda assim optei por introduzir, desde o

início da definição de Ética, o desejo de viver bem, com, e para os outros. Isto é, parece-me de facto essencial introduzir igualmente, nesta vontade de “fazer face”, a ajuda de um outro.

Temos sempre necessidade da ajuda de alguém que contribui para a efectuação das nossas “capacidades”, quando a solidão deve ser compensada pelo que eu chamo o «*bom conselho*», num pequeno texto no final de “*Si-mesmo como um outro*”, isto é, quando passo da ética à moral e da moral ao que chamo a decisão concreta, a sabedoria prática. Afirmando finalmente que a solidão deve ser compensada por uma «*célula de bom conselho*». Por exemplo, diante da aceitação da morte, a relação entre o doente, a equipa médica e a família constitui uma «*célula de bom conselho*».

Não é a instituição abstracta, não é a multidão na rua, também não é a solidão, mas qualquer coisa que seria, em relação à doença, o que a amizade pode ser nas relações de boa saúde, de partilha quotidiana. Isso parece-me importante porque há decisões a tomar: continuaremos os cuidados? Arriscaremos uma operação perigosa...? A ponderação dos riscos deve fazer-se com várias pessoas.

Eu defendo, para compensar a solidão da decisão, a partilha dos riscos, naquilo que eu chamo a «*célula de bom conselho*». É uma entidade... que não é nem o “*nós*”, nem o “*ele*”, é uma relação de proximidade que está para além do aspecto institucional.

A confidencialidade, nesse sentido, deve ser substituída pelo quadro desta “*célula de bom conselho*”, da qual ela constitui a dimensão deontológica.

2. Ética e reciprocidade

Y.P.: Não utiliza muito o termo «*reciprocidade*». Será que existe um estatuto eminente da reciprocidade que poderia ser justamente um dos aspectos portadores desta ética médica, ou haverá aí um embuste? Existirá um estatuto importante para a reciprocidade ou será que as palavras não chegam, de alguma forma?

As situações que interpelam a Ética são situações assimétricas

P.R.: Claro que há uma armadilha mas antes disso uma impossibilidade. É, apesar disso, muito sintomático constatar que as situações que interpelam a Ética são situações assimétricas. Quero dizer um é o doente e o outro o médico. Onde estará aqui a reciprocidade ...? Está na troca das palavras, dos gestos e situa-se no interior do que eu chamo a «*célula de bom conselho*».

No entanto, você encontra um limite para a reciprocidade que é a insubstituibilidade. A insubstituibilidade é o limite da ideia de ajuda e da capacidade de “*se colocar no lugar de*”. Não nos colocamos no lugar de..., em todo o caso colocar-se no lugar de... não é ocupar o lugar do outro, porque isso seria expulsá-lo do seu lugar... O problema é, justamente, o de se juntar ao outro no seu lugar, sem o substituir. Antes de mais é impossível. O médico, de cada vez que acompanha um moribundo, não o substitui. Ele sobrevive-lhe. Ele é o sobrevivente de todos os seus moribundos. Ele será, por sua vez, um moribundo...

Esse problema de assimetria preocupa-me muito, porque é constante. Temo-lo no tribunal, entre o juiz e o acusado...

Y.P.: É toda a teoria dos papéis desempenhados. Não mudamos de papel sem dificuldade. Cada um tem o seu papel.

P.R.: Em imaginação, eu posso fazer qualquer coisa como “*colocar-me no lugar de*” ... mas não isto não significa ocupar o seu lugar...

Y.P.: Com certeza. Não seria no entanto humano para os indivíduos que estão em posição de poder, tentar pelo menos, em imaginação, trocar de papéis de forma a compreender? Será que, de alguma maneira, não nos enganamos ou enganamos os outros, com um tal desejo?

P.R.: Há um nível em que a reciprocidade se impõe. Mas é na estima e no respeito e não é na capacidade de ser ou de fazer.

Onde é que somos insubstituíveis e onde é que, apesar de tudo, a reciprocidade é simultaneamente esperada? Na minha opinião, é na estima e no respeito. Ou seja, o louco, o moribundo, são ainda homens. É preciso que eu me dirija a eles como seres humanos. Mas isso não quer dizer que eu os possa substituir. O que é a reciprocidade dos insubstituíveis? É aí que reside o paradoxo...

Y.P.: Muitas vezes, o raciocínio económico permite dizer coisas detestáveis sem aparentar dizê-las. Por exemplo, «*não podemos mais ocupar-nos com pessoas de uma certa idade*» ou «*é quase anormal ocupar-nos de certos doentes muito graves ou de doentes com graves doenças mentais*»... etc.

Devo saber que com o meu olhar de prestador de cuidados tenho a possibilidade de restituir a esse outro que sofre aquilo que lhe falta... ou aquilo que lhe poderia faltar, sem mim. Sou o garante da sua humanidade total. Apesar da sua demência, ele continua uma pessoa ou então eu renego a minha própria humanidade.

Não podemos contentar-nos com uma Ética da renúncia

P.R.: O problema reside, para os cuidados, na fronteira entre dois horizontes. Tratar-se-à de reintroduzir o doente na comunidade saudável ou, se renunciàmos a tal ideia, teremos entrado na relação paliativa?

Então, o que é o respeito pelo outro quando os cuidados são apenas paliativos? Em que se transforma a reciprocidade, quando ela já não tem a ambição e menos ainda a capacidade de restituir a saúde, mas apenas de acompanhar até à morte com a maior dignidade possível? Onde é que se refugia a reciprocidade? Na exigência de que aquele que vai sobreviver venha a mobilizar os seus recursos de mortal com as reservas intactas da sua mortalidade, por assim dizer, do seu “*fazer face à morte*” ...

Y.P.: Creio que dá a resposta na medida em que há domínios insubstituíveis que já não se podem tratar. Poderemos contentar-nos, neste caso, com uma Ética da renúncia? Isso não é possível. Nestes momentos, inventamos em todos os sentidos possíveis. Inventamos condutas de substituição. Por exemplo, o paliativo é um pouco isso...

Possivelmente o ser humano só pode sobreviver se lhe permitirmos dar

P.R.: Penso, de repente, nas afirmações que li na obra, *Ethique et médecine*, o livro de um dinamarquês, Peter Kemp, quando ele diz isto: “*O que resta de humano, o último reduto do humano, é a capacidade de entrar na relação de dar e receber*”.

Dar e receber, quando não podemos fazer mais. E defender, até ao fim, esta capacidade de troca no *dar e receber*. É um pouco o que disse ainda há pouco: o que o médico recebe, no olhar dos seus doentes, é a aprendizagem da sua própria humanidade. Deste ponto de vista, é preciso ajudar o doente grave, o moribundo, a ser ainda um *dador* não simplesmente um *receptor*.

Y.P.: Exactamente. Penso que o drama da velhice é, a dado momento, a incapacidade de dar. A certa altura somos somente aquele que recebe. Há uma crueldade da família, que ficaria surpreendida que a tomássemos por cruel, porque ela faz tudo pela pessoa idosa. Esta expressão “faz-se tudo por” é um álibi muito geral. Contudo, há um momento em que o ser não pode realmente sobreviver, senão se lhe permitirmos o acto de dar.

Ajudar o outro a dar... Aliás, encontramos isso nos textos de psiquiatria transcultural: o dom. Toda a psicologia do dom (penso em Marcel Mauss) é algo de fundamental. Mas não estará isto um pouco esquecido na Ética contemporânea? Háverá uma reflexão ética sobre o dom?

Dei o exemplo das pessoas idosas, mas o mesmo acontece no caso dos débeis. O mongolóide que dá à sua mãe uma pedra, faz qualquer coisa para ser com os outros. Não haverá, naquilo que exprimiui, como o *dar e receber*, qualquer coisa que deveria ser um pouco retomada numa época em que tudo se produz e em que apenas assistimos...?

P.R.: Estamos próximos de uma outra perspectiva, daquilo que eu chamei há pouco, a *célula de bom conselho*, porque é nesse quadro pré-institucional ou hiper-institucional que podem ser cultivadas as trocas, no limite do impossível.

3. Ética e excepção

Y.P.: Seria a justiça...

P.R.: Na medida em que a justiça é uma espécie de igualdade. Trata-se, com efeito de reintroduzir o máximo possível de simetria, numa situação radicalmente assimétrica.

Y.P.: O conceito funciona bem. Diria mesmo que é muito útil no plano pedagógico. Efectivamente, este problema da assimetria, encontramos-lo constantemente em toda a linguagem do tratamento. Provavelmente, encontramos-lo ainda na linguagem da justiça magistral.

P.R.: Mas claro, os grandes filósofos da justiça esbarraram sempre com o problema das situações desiguais, quer se trate da partilha de bens mercantis transaccionáveis ou da posição de autoridade. Nem toda a gente ocupa posições de autoridade. Logo, nada é partilhado igualmente. E o problema da justiça é precisamente o do tratamento de situações desiguais.

Aristóteles construiu toda a sua teoria sobre aquilo a que ele chamava a justiça de proporcionalidade, por oposição à justiça aritmética, na qual cada um recebia a mesma parcela. Damos proporcionalmente a um, em função da sua contribuição, em relação à contribuição de outro, numa equação de quatro termos: A está para B assim como C está para D. É então uma igualdade de relação, não uma igualdade de partes.

Y.P.: E como nos conciliamos com a economia?

P.R.: Há uma regra económica de base, a proporcionalidade. Os gregos chegaram a esta ideia pelas proporções: A sobre B = C sobre D.

Analogia, é a proporcionalidade analógica. Da qual resulta a ideia de justiça proporcional “analógica”: introduzir uma relação analógica entre desiguais. É verdade que a chegada da morte é a chegada da desigualdade entre aquele que continua e aquele que vai deixar de ser, é a ruptura absoluta da presença mútua.

Não teremos, por vezes, a tentação de legislar a partir de casos limites?

Sophie Duméry: Quando fala de desigualdade diante da morte, trata-se de uma desigualdade prospectiva, porque um indivíduo sabe que há um futuro e o outro sabe que não há futuro.

Aquele que sabe, que crê que ainda tem um futuro, não vive como o moribundo. E aquele que não sabe, se o outro tem ainda futuro, o médico, por exemplo, diz: “Na minha opinião, este indivíduo sobreviverá tantos meses ou tantas semanas”.

P.R.: Essa incerteza..., é importante manter essa incerteza. Mas não sei o que sentis ao dizer: “Na minha opinião, você dura três meses”?

Y.P.: Em primeiro lugar, no plano ético, é um abuso de linguagem, é um abuso de poder. Depois, se, num dado momento, estávamos em posição de fazer um prognóstico, será que saberemos exactamente de quanta esperança necessita um indivíduo, antes de morrer? Ainda um pouco de oxigénio... Ainda um pouco de esperança... Há aqui qualquer coisa que nos causa um grande problema, não com o propósito da eutanásia, que é um outro problema muitas vezes exagerado mais no plano mediático do que na realidade.

P.R.: Sim, acho que tomamos demasiadas vezes como referência casos limites ou casos raros.

Y.P.: Notará que esses casos raros ou limite, além dos seus aspectos interessantes para a informação, para o jornalismo, acabam num certo momento por tornar-se uma forma de gerir realidades que são contudo muito raras. E perguntamo-nos se, por vezes, não temos a tentação de legislar a partir de casos limite. Penso, em particular, no domínio da procriação. Porque, na realidade, os casos a levar em consideração são relativamente limitados e clássicos. Não haverá actualmente um exagero, que seria uma espécie de romantismo ético...?

A medicina de conveniência pessoal é uma perversão

P.R.: Sim, é uma espécie de sensacionalismo ou de cultivo do excepcional. Porque é muito tentador reflectir sobre os limites. Isso toma muito tempo e é muito instrutivo.

Há casos limite que não têm valor paradigmático. É uma questão de simples bom senso. Penso nessas mulheres que se fazem inseminar depois dos 60 anos. Diz-se: “Porque não, já que se admite que um homem possa ter um filho depois dos 60 anos?” Sim, mas não há necessidade da medicina para isso, enquanto no caso referido ela se desvia, deixa de ser terapêutica para se tornar “de conveniência”. Não tem qualquer valor curativo, ético. Aqui vemos o limite entre o

que releva da conveniência e o que permanece do domínio do curativo, do âmbito terapêutico. É um problema que diz respeito ao que eu chamo “sabedoria prática”.

Permito-me dizer que os problemas verdadeiramente difíceis da moral não são escolher entre o Bem e o Mal. Os casos mais difíceis são aqueles onde devemos escolher entre o cinzento e o cinzento. Foi o que aconteceu na legislação sobre o aborto. Tratou-se de escolher entre o Mal e o Pior. As nossas sociedades tentaram tratar mais ou menos bem – ou mal – a prostituição e a droga... Feliz aquele que tem de escolher entre o Bem e o Mal. Mas que fazer quando temos de escolher entre o Mal e o Pior? Evocámos muitas vezes esses indivíduos que, durante a guerra, deviam designar algumas vítimas para salvar outras... Já não são casos de escola..., são situações muito reais, que se apresentaram bem mais do que uma vez...

Y.P.: No fundo, a Ética convida-nos constantemente a tomar partido. Ela seria alimentada constantemente pelos conflitos. O que não é uma novidade...

P.R.: Aquilo a que os juristas chamam os *hard cases*, os casos difíceis, são aqueles em que não sabemos qual a regra para os enquadrar. É preciso inventar uma espécie de regra *ad hoc*. Foi o que aconteceu com o caso da contaminação, com as transfusões de sangue. Não podíamos recorrer à acusação de homicídio. Limitámo-nos, então, a uma regra demasiado fraca, a do comércio de produtos deteriorados. Talvez tenhamos agora uma, demasiado forte, a de envenenamento. Nestes casos, é preciso inventar ao mesmo tempo a norma e o juízo. Representam verdadeiros problemas.

Outrora, tínhamos (e ela continua a existir) a jurisprudência, na ordem jurídica, mas também a casuística, na ordem moral. A casuística adquiriu uma má reputação, pois seria a forma de contornar as normas. Mas à verdadeira casuística cabe justamente criar normas para os casos singulares. Era aquilo a que Aristóteles chamava “equidade” para distingui-la da “justiça”. Na justiça conhecemos a regra. Na equidade, é preciso encontrá-la.

Antígona, símbolo da complexidade da Ética

Y.P.: Ao ouvi-lo, pensava, « nesses manuais, que já não encontramos nem mesmo no Quartier Latin. Esses manuais de casuística são os antepassados, de uma certa forma, das nossas questões de Ética médica e biológica, o que é surpreendente.

P.R.: Sim, absolutamente. Penso que isso faz o juízo prudencial. Os latinos tinham traduzido por “*prudencia*” aquilo a que os gregos chamavam “*phronesis*”, e que era o termo das tragédias gregas. Na *Antígona*, o coro diz sem parar a Creonte: “tu não foste prudente (*phronein*)”, isto é, capaz de fazer um juízo moderado sobre uma situação complexa e compreender que o teu irmão é simultaneamente o inimigo da Cidade, mas também, teu irmão. Deverás enterrá-lo ou não? É preciso encontrar a solução justa para um problema contraditório. Isso mesmo é o *phronein*, a *phronesis*, a prudência.

Y.P.: Como conceber justamente a importância de Antígona no imaginário ocidental desde há séculos, com tudo o que se pôde escrever? Penso, obviamente, no livro de Steiner...

P.R.: Fiz uma pequena análise da *Antígona*, justamente, em *Si-mesmo como um outro*, que não é muito original. Creio que os dois protagonistas têm razão. O que é muito diferente do trágico cornelianiano, onde opomos o dever e o prazer. É difícil porque há dois deveres, dois deveres aparentes, pelos menos, dois deveres estritos. Um tem uma visão limitada do dever político e o outro uma visão estreita dos deveres familiares: para Antígona, não há preço para se sacrificar um irmão, mesmo quando ele é um inimigo. O trágico grego é a destruição mútua. Toda a gente morre.

Y.P.: Justamente, ficamos com a impressão que é um repertório da complexidade da Ética.

P.R.: Porque se trata da cidade, da política, da família, da relação com o mundo infernal, o mundo dos mortos. É por isso que estou muito feliz que tenhamos regressado um pouco a Antígona, em vez de a Édipo.

Esse retorno é natural porque está em causa uma relação, não diria simples mas, em todo o caso, uma relação em que os papéis são conhecidos: o pai, a mãe, os filhos, a filha. Se Antígona toca muito os leitores, é porque se trata de um papel feminino muito singular. Antígona não é nem mãe, nem esposa, nem filha: ela é irmã. Isto é, a única relação não sexual e até está sob a protecção do incesto. Ela tem um noivo, Hémon, que desaparece. A relação irmão-irmã é uma relação extraordinária.

Nós temos como comparação, no domínio hebraico, Abel e Caim, dois irmãos, David e Absalão, que talvez estivessem aliás numa relação homossexual, mais ou menos...

Y.P.: Ficamos com a ideia de que não se deu tempo a Antígona de ir até ao fim. Tratava-se talvez de atingir um parricídio? De qualquer modo alguém tinha de morrer. É um pouco a escolha de que falávamos há instantes: alguém deve morrer. Em princípio, é o doente que morre e não o médico, o mais velho e não o mais novo... etc.

Não estaremos, de uma certa forma, a elaborar hierarquias quando seria quase normal (isso foi antecipado em particular em certas teorias eugénicas) que o indivíduo fraco desaparecesse?

Não será um dos riscos permanentes da Ética, de que a medicina deve tomar consciência, criar hierarquias entre os indivíduos, pessoas que são mais ou que são menos, pessoas que teriam mais ou menos direitos? Um economista americano falou de indivíduos que eram “mais ou menos pessoas”. Há aqui qualquer coisa de aterrador....

É na capacidade de ser Homem que reside o seu carácter respeitável

P.R.: É por isso que eu insisto tanto no início – e com isso fecho o círculo –na noção de “capacidade”. Porque é na capacidade de ser Homem que reside o carácter respeitável. Contudo, esta capacidade não é considerada nessa análise. É simplesmente a performance que é levada em conta. Nós somos, mesmo assim, uma sociedade em que medimos as pessoas segundo as suas performances e não segundo as suas capacidades, que muitas vezes são impedidas pela sociedade, pela vida, pela doença. Tentei reabilitar aquilo que chamo “o homem capaz”, que existe por trás “do homem ineficaz”, por trás “do homem impotente”.

Y.P.: Um colega de saúde pública disse-me que, nos manuais franceses para as crianças, os manuais escolares, a deficiência não era quase nunca levada em conta ou mencionada, como se justamente e de alguma forma houvesse um tabu.

P.R.: Sim. É verdade que não vemos, nos livros para crianças, coxos ou cegos...

Y.P.: Há, por vezes, o corcunda, que é simpático...

P.R.: ...nem crianças deficientes, motora ou psiquicamente..., porque elas metem às medo às crianças.

Lembro-me que estava no Canadá, há uns trinta anos, quando se deu o problema da talidomida. Uma das minhas colegas na Universidade de Montreal estava encarregue do equipamento ortopédico para crianças que já não tinham braços. Havia a possibilidade de os fazer escrever com os pés. Isso foi recusado por todos os pedagogos, porque se ficava demasiado longe da forma humana familiar. Se não há semelhança com a forma humana, é inaceitável para as crianças. Seria preciso recorrer antes a aparelhos ortopédicos, extremamente complicados, para os movimentos necessários. Enquanto podíamos conseguir isso, de modo mais simples, com os pés.

4. Ética e dogmatismo

Christian Ballouard: Dada a relação assimétrica, cuja primeira expressão é a relação da mãe e do filho, será possível um ensino da Ética, enquanto que aquilo que nele estiver em causa for o pensar por si mesmo?

Relativamente à reflexão hermenêutica de que fala, poderá haver nela uma pedagogia da Ética?

Como não confundir pedagogia da Ética e ensino da Ética?

Encontrar, por detrás da emoção bruta, a força argumentativa escondida nos sentimentos

P.R.: Creio que é preciso recusar fazer a distinção. Quero dizer, com isso que, se queremos iniciar os jovens e mesmo as crianças nos problemas éticos, é preciso fazê-las reflectir sobre casos: “Como julgaríeis vós em tal caso?”. Dito de outra forma, o treino pela casuística, no bom sentido do termo. É preciso partir de casos em que há, à partida, múltiplas soluções, e levá-los a encontrar bons argumentos: por que razões, finalmente, escolheremos isto, em detrimento daquilo? É preferível isto do que partir da moral de Platão, de Kant...

O que aprendi outrora com Gabriel Marcel foi a necessidade de arranjar sempre exemplos: querem falar da justiça? Perguntem-se porque é que isto é injusto. Partir da indignação e, então, corrigir o ímpeto emocional, a indignação, para encontrar de novo a argumentação. Por detrás do sentimento, da emoção bruta, há que encontrar a força argumentativa escondida nos sentimentos.

Y.P.: Como sempre, é preciso retomar o caminho. Há nele qualquer coisa que se opõe aos aspectos dogmáticos de certas pedagogias. Creio que uma das coisas que é absolutamente necessário evitar neste domínio, é o dogmatismo.

P.R.: Sim, é por isso que é preciso fazer aparecer o lado plausível (no sentido forte do que merece ser defendido) de múltiplas perspectivas. Creio que é muito importante como valor educativo. O perigo inverso ao do dogmatismo está no cepticismo e no relativismo, que são formas de derrotismo perante as complexidades da vida. Como dizia ainda há pouco, as escolhas difíceis são entre o cinzento e o cinzento e, mais ainda, entre o preto e o ainda mais preto.

(